

ДАВОЛАШДА ИШЛАТИЛАДИГАН АМПИЦИЛЛИН АНТИБИОТИКЛАРИНИ НОЖЎЯ ТАЪСИРИ

С.Х. Михманова

Эркин тадқиқотчи Андижон давлат университети

Аннотация: Ушбу мақолада хомиладор аёлларда ишлатиладиган антибиотикларни ножўя таъсирини йўқитишда ишлатиладиган табиий озиқ-овқат махсулотлар хақида маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Антибиотик, хомиладор, замбуруғ, бактерия, микроорганизм.

Биз биламизки, ампициллин антибиотикларлар гурухига кирувчи дори воситасидир.

Антибиотиклар – (анти –қариш, биос-хаёт) деган маънони анлатади. Вазифаси – баъзи микроорганизмлар (замбуруғлар, бактериялар), хайвон тўқималари ва айрим ўсимликлар хаёт фаолияти натижасида хосил бўладиган ва турли хил микробларнинг ўсиши ва ривожланишини тўхтатадиган органик моддалар.

Ампициллин – таркибида таъсир этувчи модда ампициллин тригидрати ҳисобланади. Бундан ташқари унинг таблеткаларига ёрдамчи моддалар: картошка крахмали, магний стеарати ёки кальций стеарати ёки стеарин кислотаси, тальк қўшимчалар қўшилади.

Ампициллин – кенг таъсир доирасига эга бўлган ярим синтетик пенициллинлар гурухига мансуб антибиотикдир. Микроорганизмлар ҳужайраси девори синтезини тўхтатиб бактерицид таъсир қилади. Пенициллиназа таъсирида парчаланади. Кислотага чидамли ҳисобланади.

Бактериал инфекциялар: бронхит, пневмония, дизентерия, сальмонеллез, сальмонеллаларни узоқ вақт ташувчанликда, холецистит, кўкйўтал, пиелонефрит, уретрит, эндокардит, тери ва юмшоқ тўқималар инфекцияси, гинекологик инфекциялар, кулоқ, бурун, томоқ инфекциялари, одонтоген

инфекциялар, менингит, сепсис ва препаратга таъсирчан микроорганизмлар томонидан чақирилган бошқа инфекцияларда қўлланади.

Шу билан биргаликда ножўя таъсирларни ҳам олиб келади. Масалан, аллергия реакциялар, марказий нерв тизимига, диарея, кўнгил айнаши, қайт қилиш, кандидоз, ичак дисбактериози кузатилиши мумкин.

Бундан ташқари қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар ҳам мавжуд. Булар пенициллин қатори антибиотикларига ўта сезувчанлик, жигар фаолиятини оғир бузилишлари, миастения, бир ёшгача бўлган болалар, препаратга сезгир бўлмаган микроорганизм штамлари, айниқса псевдомонада, цефалоспоринларга юқори сезувчанлик, анамнезида аллергия, бронхиал астма, узок вақт давом этган иситмалаш ёки эшакеми бор бўлганида, юқумли моноклеоздаги иккиламчи инфекциялар, лимфолейкоз, лактация даври, ҳомиладорлик ва стафилококклар чақирган юқумли касалликларда қўллаш мумкин эмас.

Шу билан биргаликда организмда калцийни миқдорини камайтиради ва унга бўлган эҳтиёжни орттиришига олиб келади. Буни олдини олиш ва даволаш мақсадида калцийга бой бўлган табиий маҳсулотлар ва озиқ-овқат қўшилмаларини биргаликда қўллаш тавсия этилади.

Хозирда бир қатор кимёвий текширувлардан ўтган ва фойдалилик жihatлари кўплиги билан алоҳида ахамиятга эга бўлган озиқ-овқат қўшилмасини биз беморларда синаб кўрдик.

Хулоса қилиб айтганда антибиотиклар вазифаси – баъзи микроорганизмлар (замбуруғлар, бактериялар), хайвон тўқималари ва айрим ўсимликлар ҳаёт фаолияти натижасида ҳосил бўладиган ва турли хил микробларнинг ўсиши ва ривожланишини тўхтатадиган органик моддалар. Уларни фойдали жihatларидан қўра ножўя таъсирлари ҳам кўп. Асосан антибиотиклар организмдаги Ca^{+} иони миқдори камайтириб юборади. Ca^{+} ионининг миқдори камайса, кам қонлик, тутқаноқ, асаб касалликлари келиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.Р.Асқаров. Табобат қомуси. Мумтоз сўз. Тошкент – 2019., 1142б.
2. И.Р.Асқаров. Сирли табобат. – Т: Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи.Тошкент-2021.,1084б.
3. Окорочков А. Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство. Том 2. Минск, 1997, 360 с.
4. Лавренова Г. В., Лавренов В. К., Онопко В. Д. От всех болезней (лекарственные растения полей и лесов). Справочник. Донецк: МП «Отечество», 1994, 523 с.

5. Stanifer JW, Maro V, Egger J, Karia F, Thielman N, Turner EL, et al. The epidemiology of chronic kidney disease in northern Tanzania: a population-based survey. PloS One. 2015;10(4):e0124506. doi: 10.1371/journal.pone.0124506. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Isnard Bagnis C, Deray G, Baumelou A, Le Quintrec M, Vanherweghem JL. Herbs and the kidney. Am J Kidney Dis. 2004;44(1):1–11. doi: 10.1053/j.ajkd.2004.02.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. United Republic of Tanzania: 2012 Population and Housing Census. Dar es Salaam: Central Census Office and National Bureau of Statistics; 2013

